

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Ingegneria

Laurea Triennale in ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Corso di Idrologia

ANALISI IDROLOGICA DEL BACINO DEL TORRENTE FERSINA
IN LOCALITÀ COGNOLA-VILLAMONTAGNA

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Studenti: Nicolo' de Franceschi 171719

Stefano Zonta 171485

Fabio de Corinti 171611

Docente : Riccardo Rigon

SOMMARIO

Sommario

Bacino Cognola-Villamontagna(1)	1
-Dtm	1
Analisi geomorfologica del bacino con Qgis(2)	3
-Pitfiller	3
-Flowdir	4
-Draindir	5
-Markoutlets	6
-Slope	7
-Curvatures	7
-Tc	9
-Extract Network	11
-Water Outlets	11
-Cutout	11
-Netattributesbuilder	12
-Netnumbering	12
-Centroidi	13
-Topindex	13
- RescaledDistance	14
-Skyview	15
Commenti(3)	15
Foto e Sopralluoghi(4)	16
Bibliografia e Sitografia(5)	22

SOMMARIO

1 Bacino Cognola-Villamontagna

E' parte del tratto percorso dal torrente Fersina il quale nasce dal Lago di Erdemolo nella catena dei Lagorai. Attraversa la valle dei Mocheni, scorre nella Valsugana e dopo un aver percorso una profonda gola, attraversa la città di Trento e sfocia nel lato sinistro dell' Adige. La lunghezza complessiva è di 37 km mentre la sua portata media è di $3 \text{ m}^3/\text{s}$. Le sue acque sono utilizzate principalmente a scopi irrigui.

1.0: Mappa della zona interessata (Cognola-Villamontagna).

Dalla pagina internet <http://webgis.ing.unitn.it/webgis/map1.php> dell'Università di Trento si è scaricato il file DTM, ossia la mappa che racchiude il torrente in questione e altri bacini circostanti. Per l'analisi idrologica del bacino si è fatto uso del programma Qgis e di OMSConsole i quali predispongono strumenti utili per l'analisi idrogeomorfologica del bacino. Il sistema di riferimento utilizzato da webgis è ETRS89 UTM zone 32.

DTM

DTM è l' acronimo di "modello digitale del terreno" (Digital Terrain Model) ed è ottenuto dall'interpolazione delle curve di livello. La principale caratteristica sta nel fatto che il DTM riproduce l'andamento della superficie geodetica.

Altro metodo per rappresentare la superficie geodetica è il DEM che considera tutti gli oggetti appartenenti al terreno come vegetazione, edifici ed altre opere costruttive. Nella nostra analisi utilizzeremo il DTM ottenuto da webgis con risoluzione 10*10 m.

1.1: Fiume Fersina oggetto di analisi.

2 Analisi geomorfologica del bacino con Qgis

Il DTM è stato importato in QGIS ed è stato elaborato tramite oqs-console. Sono stati utilizzati i seguenti comandi, dei quali si presenta una breve descrizione, per compiere l'elaborazione.

PITFILLER

Per poter definire univocamente le direzioni di drenaggio, tutti i punti di depressione presenti nel DTM devono essere riempiti mediante il comando Pitfiller. Questi punti di depressione sono dovuti ad errori di calcolo nella creazione del DTM e siccome l'elaborazione riguarda in genere meno dell'1% dei punti presenti, si riporta solo la mappa del DTM già dipintata: la differenza con la mappa non dipintata non sarebbe infatti apprezzabile visivamente.

2.1: Mappa dopo l'applicazione di Pitfiller

FLOWDIR

Per definire come si muove l'acqua sulla superficie del terreno si è utilizzato il comando `flowdir`, che calcola le direzioni di drenaggio nella direzione dove il gradiente di massima pendenza discendente è massimo. Il limite nell'individuazione del percorso naturale dell'acqua è legato al modo nel quale la superficie terrestre viene discretizzata e quindi al fatto di avere ipotizzato solo 8 possibili direzioni verso le quali dirigere il flusso, in quanto ogni pixel drena solo verso una delle sue 8 celle adiacenti, quella con valore minore. Importante far notare il metodo di assegnazione del valore, crescente in senso antiorario partendo dal pixel a destra rispetto quello di partenza.

2.2: Direzioni di drenaggio

2.3: Mappa dopo l'applicazione di Flowdir

DRAINDIR

Il comando permette di correggere l'errore dovuto al comando flowdir, che discretizza in classi le direzioni di drenaggio. Questo comando infatti permette di ricalcolare le direzioni di drenaggio permettendo la creazione di una mappa più dettagliata rispetto quella ottenuta dopo il comando precedente, flowdir (deviazione calcolata partendo dal punto a quote maggiori, procedendo verso quote minori.).

2.4: Mappa dopo l'applicazione di Draindir

Legenda

2.5: TCA

MARKOUTLETS

Un'ulteriore operazione consiste nell' aggiungere un ulteriore valore fra quelli assegnabili ai pixel, un 10, che però non rappresenta una direzione di drenaggio in più, ma un segnale che quel pixel drena al di fuori del bacino, non all'interno. La mappa non viene riportata in quanto non presenta differenze significative rispetto quella precedente

Legenda

Direzioni di drenaggio considerando le zone che drenano fuori dal bacino

2.6: Mappa dopo l'applicazione di Markoutlets

SLOPE

Per calcolare la pendenza della superficie si è usato il comando slope che considera la differenza di quota tra pixel adiacenti e la divide per la dimensione del pixel o della sua diagonale, a seconda della reciproca posizione dei pixel presi in esame, ottenendo così la pendenza lungo le direzioni di drenaggio, ossia la tangente dell'angolo.

2.7: Mappa dopo l'applicazione di Slope

CURVATURES

Con questo comando si procede al calcolo di tre diversi tipi di curvatura:

-**Curvatura tangenziale**, che rappresenta la deviazione del piano perpendicolare alla direzione del gradiente e tangente alla linea di livello nel punto in esame;

-**Curvatura longitudinale**, che rappresenta la deviazione del vettore gradiente spostandosi da valle verso monte seguendo la direzione di drenaggio;

2.8: Rappresentazione delle diverse curvature

-**Curvatura piana**, si ottiene sezionando la superficie con un piano parallelo al piano in esame (x,y) e calcolando la variazione dei vettori tangenti alle linee di livello passanti per il punto in esame. Misura la convergenza (se > 0) o la divergenza (se < 0) del flusso.

Legenda

2.9: Curve Tangenziali

Legenda

2.10: Curve Longitudinali

Legenda

2.11: Curve Planari

TC

Comando che attribuisce ad ogni pixel una delle 9 classi topografiche, ottenute per intersezione dei tre tipi di curvatures longitudinali e dei tre di curvatures planari.

In relazioni ai valori di curvatura planare e longitudinale sono state ricavate 9 classi topografiche raggruppate in 3 categorie: siti concavi, convessi e planari.

Ad ogni pixel corrisponde una classe topografica che dipende da un valore di soglia stabilito:

10 siti planare parallelo

20 siti convesso parallelo

30 siti concavo parallelo

40 siti planare divergente

50 siti convesso divergente

60 siti concavo divergente

70 siti planare convergente

80 siti convesso convergente

90 siti concavo convergente

Legenda

2.13: TC9

È anche possibile aggregare queste nove classi riclassificandole in tre categorie fondamentali:

siti concavi (unione classi 30, 70, 90) 15

siti piani (corrisponde alla classe 10) 25

siti convessi (unione classi restanti) 3

Legenda

2.12: TC3

EXTRACT NETWORK

Con questo comando è stato estratto il reticolo idrografico tramite una soglia sulle aree contribuenti (solo i punti con area contribuyente maggiore della soglia danno luogo alla formazione di canali).

Metodi per estrazione della rete idrografica:

1-mediante soglia sul prodotto tra aree contribuenti e pendenza (stima lo sforzo tangenziale)

2-mediante soglia analoga alla precedente considerando solo i punti convergenti

La soglia scelta è di 400 pixels

2.14: Mappa dopo l'applicazione di Extract Network

WATEROUTLET

Si è proceduto quindi all'estrazione del bacino idrografico, individuando un punto appartenente al reticolo idrografico che rappresenta la chiusura e del quale vanno individuate le coordinate. A questo punto si può procedere con l'analisi geomorfologica.

CUTOUT

Questo comando è stato eseguito dopo una prima analisi del DTM completo del quale abbiamo ritagliato un DTM_CUT per il bacino preso in esame per poi impiegare i comandi fin'ora descritti su questo ritaglio. Da notare che la nostra analisi ha già preso in considerazione il dem cut.

NETATTRIBUTESBUILDER

Tramite questo comando, si puo' ottenere la mappa vettoriale della rete nel bacino di interesse oltre una serie di attributi.

2.15: Mappa dopo l'applicazione di Netattributesbuilder

NETNUMBERING

Si procede numerando i vari rami del reticolo idrografico ed estraendo i sottobacini.

2.16: Mappa sottobacini

CENTROIDI

Calcolo dei centroidi tramite l'utilizzo del plugin Realcentroid

2.17: Centroidi

TOP INDEX

Il comando permette di calcolare l'indice topografico che esprime la tendenza di un pixel a saturarsi:

- aree con valori elevati di indice topografico si saturano prima di aree a basso indice topografico
- dipende solo dalla morfologia
- è proporzionale al rapporto tra area cumulata nel pixel e pendenza

Importante far notare come le zone evidenziate in bianco siano quelle con pendenza nulla.

2.18: Mappa dopo l'applicazione di Topindex

DISTANZE RISCALATE

Il comando RescaledDistance consente di calcolare le distanze dall'uscita del bacino, calcolate lungo le direzioni di drenaggio. Queste distanze possono essere riscalate, ovvero calcolate considerando differenti velocità nei versanti e nella rete idrografica.

2.19: Mappa dopo l'applicazione di RescaledDistance

SKYVIEW

Questo comando restituisce la porzione di cielo visibile da ogni pixel della mappa con un valore compreso tra 0 e 1

2.20: Mappa dopo l'applicazione di Skyview

3 Commenti

La maggior parte delle mappe create sono in formato raster, quindi ogni cella è associata ad un determinato valore. Questo risulta vantaggioso se si desidera eseguire delle statistiche su i vari dati del bacino, con l'obiettivo di creare dei grafici.

Tramite l'utilizzo del notebook jupyter con linguaggio Python è stato analizzato il DTM estraendo i dati relativi alle altezze per produrre i seguenti grafici.

3.0: Grafico della frequenza delle altezze

3.1: Grafico della frequenza delle altezze dopo l'applicazione del comando normed

3.2: Grafico ECDF (Empirical cumulative distribution function)

Si noti come i valori varino da un valore minimo di circa 250 m ad un valore massimo di circa 1000 m.

4 Foto e Sopralluoghi

Di seguito riportiamo alcune foto scattate il 2 Maggio 2017 lungo il bacino Cognola-Villamontagna

4.0: Foto scattata Dal ponte Alto affianco al ristorante “La Gnoccata” (46.073831, 11.150733)

4.1: Foto scattata Dal ponte Alto lungo la strada che porta verso la città (46.073314, 11.150600)

4.2: Foto scattata Lungo il tratto di bacino al di sotto della località di Villamontagna (46.081457, 11.165762)

4.3: Foto scattata Lungo il tratto di bacino parallelo alla superstrada che collega Trento a Pergine (46.080476, 11.164206)

4.4: Foto scattata Lungo il tratto di bacino parallelo alla superstrada che collega Trento a Pergine (46.080721, 11.167223)

4.5: Foto scattata Lungo il tratto di bacino parallelo alla superstrada che collega Trento a Pergine (46.082742, 11.180499)

4.6: Foto scattata Lungo il tratto di bacino parallelo alla superstrada che collega Trento a Pergine (46.082826, 11.178474)

4.7: Foto scattata Lungo il tratto di bacino parallelo alla superstrada che collega Trento a Pergine (46.082629, 11.177461)

4.8: Foto scattata Lungo il tratto di bacino parallelo alla superstrada che collega Trento a Pergine (46.081811, 11.175663)

4.9: Foto scattata Lungo il tratto di bacino parallelo alla superstrada che collega Trento a Pergine (46.081569, 11.174549)

5 Bibliografia e Sitografia

- <https://www.google.it/maps>
- <http://webgis.ing.unitn.it/webgis/map1.php>
- http://docs.qgis.org/2.2/it/docs/user_manual/
- <http://abouthydrology.blogspot.it/>

